

УДК 94(3)

**ТРИУМФ ХРИСТИАНСТВА В ЛИДИИ В «ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ» ЕВСЕВИЯ
КЕСАРИЙСКОГО**

**THE TRIUMPH OF CHRISTIANITY IN LYDIA IN THE "CHURCH HISTORY" OF EUSEBIUS OF
CAESAREA**

**Нукушов Р.М.¹
Nukushov R.M.**

*Белгородский национальный исследовательский университет
Belgorod National Research University*

Аннотация. В статье изучено историко-богословское наследие Евсевия Кесарийского. Акцентируется внимание на его методах интерпретации раннехристианской истории через призму регионального контекста Малой Азии. Основная задача исследования – выявить, как Евсевий конструирует образ Лидии как символа духовного сопротивления, богословской рефлексии и диалога с имперской властью. Используя методологию историко-текстуального анализа, автор раскрывает структуру нарратива Евсевия, комбинирующего агиографию, цитирование документов и полемику с ересями. Результаты подчеркивают, что работа Евсевия рассматривается как ключевой источник для понимания формирования церковной идентичности в IV веке, где локальные события (казни, богословские споры) интерпретируются в контексте общеимперской истории. Исследование вносит вклад в изучение ранневизантийской историографии, демонстрируя, как Евсевий совмещал апологетику христианства с политической легитимацией церкви.

Abstract. The author of the article examines Eusebius of Caesarea's historico-theological legacy, focusing on his methods of interpreting early Christian history through the regional context of Asia Minor. The study aims to reveal how Eusebius constructs the image of Lydia as a symbol of spiritual resistance, theological reflection, and church-state dialogue. By applying a methodology of historical-textual analysis, the article's author deconstructs Eusebius's narrative, which combines hagiography, documentary evidence, and anti-heretical polemics. The findings highlight that Eusebius's work is presented as a crucial source for understanding the formation of ecclesiastical identity in the 4th century, where local events (executions, theological disputes) are framed within imperial history. The research contributes to the study of early Byzantine historiography, demonstrating how Eusebius merged Christian apologetics with the political legitimization of the Church.

Ключевые слова: церковная историография, раннее христианство, мученичество и ортодоксия, региональный контекст Малой Азии, взаимодействие церкви и империи, агиография и документы, ереси IV века

Key words: ecclesiastical historiography, early Christianity, martyrdom and orthodoxy, regional context of Asia Minor, church-state interaction, hagiography and documents, 4th-century heresies

Евсевий Кесарийский (ок. 260–340) – епископ Кесарии Палестинской, основоположник церковной историографии, участник Никейского собора (325 г.), приближенный императора Константина Великого. Его главный труд – «Церковная история» – первый систематический обзор развития христианства с апостольских времен до IV века [1]. Евсевий стремился доказать преемственность церковной традиции, апологетизировать христианство через документы, письма и свидетельства мучеников, а также связать его становление с римской имперской историей. Его внимание к Малой Азии, включая Лидию и Сарды, отражает интерес к регионам, где раннехристианские общины сталкивались с гонениями, ересями и взаимодействовали с имперской властью.

Евсевий уделяет особое внимание мученичеству в Лидии, подчеркивая его роль в укреплении веры. Например, он описывает путь Игнатия Антиохийского через города Малой Азии, включая Смирну и Траллы, где святой «укреплял верующих беседой» и предостерегал от ересей. В письме к римлянам Игнатий выражает готовность к смерти:

¹ Научный руководитель: Болгов Николай Николаевич, доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории историко-филологического факультета НИУ «БелГУ»; главный научный сотрудник Института истории и археологии Византии и Причерноморья СевГУ.

«Пусть огонь, и крест, и стая зверей; пусть разбросают мои кости... только бы встретить Иисуса Христа» [2, с. 158]. Для Евсевия это не просто рассказ о страданиях, но доказательство духовной стойкости, противопоставляемой «безбожью» язычников. Лидия, через которую проходил маршрут мучеников, становится символом сопротивления: Карп и Папила, епископ и диакон Фиатиры (северная Лидия), после пыток в Сардах, были казнены в Пергаме, а их слуга Агафодор «добровольно пошел» за ними. Автор акцентирует детали: «их привязали к коням», «бросили в печь», – чтобы показать, как насилие властей лишь укрепляло веру. Город Сарды, столица древней Лидии [3], в тексте Евсевия предстает духовным центром. Мелитон, епископ Сардский, назван «*мужем апостольским*» – его «Апология», адресованная императору Марку Аврелию, стала ключевым документом в защите христиан. Евсевий цитирует эдикт императора:

«Если кто-то будет упорно обвинять христианина как такового, то с обвиняемого снимается обвинение ... а обвинитель подлежит суду» [2, с. 182]. Этот текст, по мнению автора, демонстрирует успех интеллектуальной борьбы Мелитона, сумевшего повлиять на имперскую политику. Евсевий также перечисляет труды Мелитона – от «О Пасхе» до «Прошения к Антонину» – подчеркивая, что Сарды были не только местом мученичества, но и центром богословской рефлексии. Особое значение имеет составленный Мелитоном список ветхозаветных книг, созданный после путешествия «на Восток, где Писание было проповедано и исполнено» [2, с. 207]. Для Евсевия это свидетельство связи Лидии с истоками христианской традиции.

Интерес к Лидии у Евсевия связан и с противостоянием ортодоксии и ересей. Поликрат, епископ Эфесский, в письме к Римской церкви упоминает Мелитона Сардского как «*евнуха, целиком жившего в Духе Святом*» [2, с. 253], чьи мощи хранились в Сардах. Это упоминание – часть спора о дате Пасхи, где лидийские общины настаивали на соблюдении «*издревле переданного обычая*» [2, с. 253]. Для автора их позиция, основанная на авторитете Иоанна Богослова и Поликарпа Смирнского, – доказательство верности апостольскому преданию.

Однако Лидия была и очагом ересей. Аполлоний, критик монтанизма, обвинял сектантов в искажении веры: «*Монтан учил расторгать брак, устанавливал правила для постов... Пепузу и Тимий называл Иерусалимом*» [2, с. 253]. Евсевий, цитируя этот фрагмент, осуждает «фригийскую ересь» (Пепуза и Тимий – города вблизи Филадельфии Лидийской) как пример отхода от простоты апостольского учения. Даже в описании ересей автор видит Лидию значимым регионом, где решалась судьба церковного единства.

Выходит так, что Евсевий рассматривает историю Лидии через призму триумфа христианства. Мученики вроде Карпа, богословы вроде Мелитона и даже еретики вроде Монтана служат ему для демонстрации двух тезисов:

1. Сакральность страдания. Гонения в Сардах и Фиатире интерпретируются не как поражение, а как победа – смерть мучеников «со славой» подтверждает истинность их веры.

2. Преемственность традиции. Упоминание Поликратом мощей Мелитона в Сардах, а также список ветхозаветных книг подчеркивают, что Лидия сохранила связь с апостольской эпохой, несмотря на расколы.

Если же говорить о диалоге с империей, то переписка Мелитона с императорами показывает: Лидия не была периферией, ее епископы влияли на центральную власть, а христианство здесь развивалось в рамках римского правового поля.

Евсевий, будучи придворным историком, стремится представить Лидию как модель гармонии между Церковью и Империей, где даже гонения в итоге укрепили веру. Его нарратив сочетает агиографию с политической апологетикой, что характерно для ранневизантийской историографии.

Источники и литература (References):

1. Ващева И.Ю. Евсевий Кесарийский и становление раннесредневекового историзма. СПб., 2006. 272 с.
2. Евсевий Кесарийский. Церковная история / Ввод, ст., коммент., библиогр. список и указатели И.В. Кривушина. СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2013. 544 с.
3. Foss C. Byzantine and Turkish Sardis. Camb. (Mass.), 1976. 216 p.